

LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN. UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA UNED

Competencies training in higher distance education through evaluation. An innovative
experience at UNED

A formação de competências no ensino superior à distância, através da avaliação. Uma
experiência inovadora na UNED

Alfonso Coronado-Marín (1)

(1) Escuela internacional de Doctorado, Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED, España.
Teléfono: +34913986983. Correo: acoronado@edu.uned.es

Resumen

Esta investigación pretende contribuir a la innovación en la formación de las competencias necesarias para que los estudiantes universitarios practiquen comportamientos coherentes con los principios y valores propios de sociedades sostenibles. La innovación se ha implementado en la UNED, en el marco de la educación superior no presencial; consiste en el uso de los procesos de evaluación formativa como estrategia para la formación de competencias en sostenibilidad. Para ello se ha diseñado, implementado y evaluado una actividad formativa cuya propuesta metodológica emplea de modo interrelacionado la evaluación por pares y la autoevaluación. Los resultados de la experiencia piloto muestran la pertinencia del diseño formativo para las finalidades que se pretendían, a la vez que se constata un alto grado de satisfacción en los estudiantes que han realizado la actividad, los cuales declaran haberse sentido altamente motivados durante el proceso formativo.

Palabras clave: *Evaluación formativa; competencias para la sostenibilidad; educación superior; educación a distancia*

Abstract

This research aims to contribute to the advancement of innovation in competencies training needed to educate university students with principles and values of sustainable societies. The innovation proposed was implemented at UNED, in the framework of

distance higher education; it consisted the use of formative assessment in the training processes of competencies in sustainability. In order to reach this aim, an innovative methodological proposal that uses peer assessment and self-assessment was designed, implemented and evaluated. The outcomes of the evaluative research of the pilot experience, show the relevance of the training design for the purposes that were intended, while a high degree of satisfaction is observed in the students who have carried out the activity, whom declared been high motivated during formative process.

Keywords: *formative assessment; competencies for sustainability; higher education; distance education*

Resumo

Esta investigação pretende contribuir para a inovação na formação de competências necessárias para que os estudantes universitários pratiquem comportamentos coerentes com os princípios e valores próprios de sociedades sustentáveis. A inovação implementada na UNED, no âmbito do ensino superior à distância; consiste no uso dos processos de avaliação formativa como estratégia para a formação de competências em sustentabilidade. Para atingir este objetivo, foi desenhada, implementada e avaliada uma atividade formativa cuja proposta metodológica utiliza conjuntamente avaliação de pares e autoavaliação. Os resultados da experiência piloto mostram a relevância do projeto formativo para os fins pretendidos, ao passo que se constata um alto grau de satisfação nos alunos que realizaram a atividade, os quais declararam ter-se sido altamente motivados durante o processo formativo.

Palavras-chave: *avaliação formativa; competências para a sustentabilidade; ensino superior; Educação à Distância*

1. Introducción

La UNESCO plantea la necesidad de un cambio en la práctica docente que reoriente la formación de los estudiantes en coherencia con los principios y valores propios de sociedades sostenibles. Para lograr dicho cambio, esta organización viene haciendo desde hace lustros un llamamiento a consolidar un nuevo modelo educativo, que denomina “educación para el desarrollo sostenible” (EDS). En la actualidad, en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (2015), con los diecisiete Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) planteados en ella, esta demanda se hace explícita en el Objetivo nº 4, meta 4.7 (UNESCO, 2015a).

El cambio necesario no es menor. Para dar respuesta a las necesidades que plantea el reto de la sostenibilidad, la UNESCO (2014, 2017) afirma, entre otras directrices, que la educación ha de formar en las personas una serie de competencias clave que sean transversales a todos los ODS. Entre ellas, situándonos en el nivel de la educación superior, cabe destacar las cuatro siguientes: análisis crítico, reflexión sistémica, toma de decisiones colaborativa y sentido de la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (Murga-Menoyo, 2015; Valentín et al., 2017).

Las competencias se manifiestan en el desempeño práctico; en la acción, sobre la base de la experiencia y la reflexión (UNESCO, 2015b). Por ello, su formación requiere metodologías innovadoras que, en los distintos subprocesos del proceso formativo, contribuyan a la calidad de los resultados. Uno de estos subprocesos, la evaluación, puede ofrecer interesantes posibilidades si se considera en su dimensión formativa.

De acuerdo con esta perspectiva, este trabajo se propone indagar en las posibilidades de la evaluación formativa para desencadenar procesos de aprendizaje activo y participativo que asignen a la persona que aprende un papel principal dentro de su proceso formativo (Tilbury, 2011). Además, busca utilizar esta modalidad de evaluación con el propósito de comprobar su potencial para formar en los estudiantes competencias en sostenibilidad. Si bien la literatura reconoce el uso de este tipo de evaluación en la educación superior, se observa una falta de experiencias con el objetivo que pretendemos (Coronado-Marin, 2019), lo cual justifica la necesidad de nuevos estudios ante la pertinencia del tema.

En definitiva, esta investigación tiene como objetivo diseñar, implementar y evaluar una propuesta metodológica innovadora que emplee de modo interrelacionado la evaluación por pares y la autoevaluación, ambos procesos como elementos integrados en el proyecto docente para la formación de competencias en sostenibilidad.

2. Contextualización

Este estudio se sitúa en el contexto de la enseñanza superior a distancia, concretamente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), una “megauniversidad” (Davis, 1999) según sus tres principales características: ser una institución de educación superior, de educación a distancia y con un gran número de estudiantes matriculados.

La propuesta formativa se plantea como una actividad inicial, a modo de introducción a la asignatura *Desarrollo Sostenible: sus implicaciones educativas*, que se imparte en dos titulaciones: Grado en Pedagogía y CC. Ambientales de la UNED. Se llevó a cabo en forma de experiencia piloto durante el curso 2017-2018.

3. Diseño y desarrollo

En el marco curricular de la asignatura, el diseño de la actividad formativa se beneficia de la experiencia obtenida por el equipo docente en el desarrollo de otros proyectos formativos orientados a la sostenibilidad (Coronado-Marín y Murga-Menoyo, 2018a). Adicionalmente, se tiene en cuenta tanto el contexto en el que se va a llevar a cabo como el rol de los estudiantes de la educación superior por ser potenciales agentes de cambio por la sostenibilidad (Bautista-Cerro et al., 2018).

Para el desarrollo de la actividad se establecen dos fases complementarias:

1ª) fase de evaluación por pares (EPP): en la que los estudiantes valoran el trabajo de sus iguales; lo cual permite a los participantes ejercitar el rigor intelectual, la capacidad crítica y el compromiso responsable;

2ª) fase de autoevaluación (AE): utilizando como recurso estímulo el *informe argumentado* emitido por los pares en la fase anterior, esta etapa que requiere a los estudiantes valorar su propio trabajo y, con ello, ejercitar su capacidad de reflexión, compromiso con la mejora personal y capacidades argumentativas.

En ambas situaciones se crean oportunidades para el desarrollo de competencias en sostenibilidad (Coronado-Marín & Murga-Menoyo, 2018b).

Los datos para el análisis cuantitativo se recogen mediante los siguientes instrumentos: por un lado, Informe de evaluación por pares e Informe de Autoevaluación, que son evaluados mediante rúbricas que recogen los indicadores de logro; y por otro, un cuestionario de satisfacción.

4. Evaluación y conclusiones

Los resultados del estudio evaluativo (Tabla 1) avalan la pertinencia instrumental de las modalidades de evaluación utilizadas para facilitar la formación de los valores y capacidades siguientes: responsabilidad, capacidad crítica, pensamiento reflexivo,

capacidad argumentativa y juicio basado en evidencias; todos ellos elementos significativos de las competencias en sostenibilidad.

Tabla 1.

Calificaciones obtenidas en las dos fases propuestas (EPP y AE) según la rúbrica

	Evaluación por pares (hasta 1,2 pts.)	Autoevaluación (hasta 0,8 pts.)
MEDIA	0,97	0,68
Desv.Típica	0,27	0,23
MODA	1,2	0,8
Max	1,2	0,8
Min	0	0

Se constata además un elevado grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad; el 85% de los participantes declaran estar algo/totalmente de acuerdo en que la actividad ha despertado su interés por la asignatura. No solo por lo expresado en las respuestas al Cuestionario de satisfacción, sino también por el hecho de que la implicación de los que han participado en la actividad ha sido alta, el 94,4% que inicia la actividad la finaliza. Aunque sin olvidar que existe un porcentaje de estudiantes de la asignatura que no se han sumado a la experiencia, pues participan 141 estudiantes de los 480 matriculados; en este sentido, es aun amplio el margen de mejora.

La experiencia piloto es el punto de partida para la mejora de la propuesta formativa que se pretende hacer extensiva a otras asignaturas de Grado y Máster en los próximos cursos académicos, dentro del proceso de sostenibilización curricular de las titulaciones de la UNED.

Referencias

- Bautista-Cerro, M. J., Murga-Menoyo, M. A., Coronado-Marín, A., Borderías, M. P., & González-Galán, M.A. (2018). Los ODS como instrumento para la sostenibilización curricular en la formación del profesorado de secundaria. *Conferencia Iberoamericana sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Salamanca, España, 27-29 de junio.
- Coronado-Marín, A. (2019). Modalidades en la evaluación de los procesos formativos aplicables a la formación de competencias en sostenibilidad. *XIX Congreso*

Internacional de Investigación Educativa: Investigación Comprometida para la Transformación Social, Madrid, España, 19-21 junio.

- Coronado-Marín, A. & Murga-Menoyo, M. A. (2018a). Aprendizaje comunitario en el marco del desarrollo endógeno orientado a la sostenibilidad. *Edetania* 53, 61-84.
- Coronado-Marín, A. & Murga-Menoyo, M. A. (2018b). Una propuesta metodológica en contextos digitales: el uso sinérgico de la ‘evaluación por pares’ y la ‘autoevaluación’ para la formación de competencias en sostenibilidad. *6th International Congress of Educational Sciences and Development*, Setúbal, Portugal, 21-23 de junio.
- Daniel, J. (1999). Las Mega-Universidades: algunas cuestiones. En R. Pérez-Juste coord. *Veinticinco años de la UNED* (pp. 25-38). Madrid: UNED.
- Gonzalo, V., Sobrino, M. R., Benítez, L., & Coronado-Marín, A. (2017). Revisión sistemática sobre competencias en desarrollo sostenible en educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación*, 73, 85-108. Recuperado de <https://rieoei.org/RIE/article/view/289>
- Murga-Menoyo, M.A. (2015). Competencias para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. *Foro de Educación*, 13(19), 55-83. <http://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/374>
- ONU (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. A/70/L.1. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
- Tilbury (2011). *Education for Sustainable Development. An Expert Review of Processes and Learning*. Paris: Ediciones UNESCO
- UNESCO (2014) *Hoja de ruta de la UNESCO para la Implementación del Programa de Acción Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf>
- UNESCO (2015a). *Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 4* <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf>

UNESCO (2015b). *Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial?* Paris:

Ediciones

UNESCO

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf>

UNESCO (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de*

Aprendizaje.

Paris:

Ediciones

UNESCO.

<http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002524/252423s.pdf>